

Identifikation und Dokumentation von Kontrollen im Rahmen eines Internen Kontrollsystems

Stefan Hunziker

Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Luzern / IFZ Institut für
Finanzdienstleistungen Zug

Andreas Baumeler

Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Luzern / IFZ Institut für
Finanzdienstleistungen Zug

Thomas Rautenstrauch

Dozent und Projektleiter an der Hochschule Luzern / IFZ Institut für
Finanzdienstleistungen Zug

Voraussetzung zur Existenzbestätigung durch den Abschlussprüfer ist, dass das vom Verwaltungsrat definierte Interne Kontrollsystem schriftlich dokumentiert ist und im Tagesgeschäft des Unternehmens Anwendung findet. Der vorliegende Beitrag versteht sich vor dem Hintergrund des Entscheidungs- und Gestaltungsspielraums, den sowohl das Gesetz als auch der neue PS 890 für die Identifikation und Dokumentation von Kontrollen lassen, als handlungsorientierte Empfehlung für die Ausgestaltung und Dokumentation interner Kontrollen. Es wird auf den gesetzlichen minimal vorgeschriebenen Wirkungsbereich einer verlässlichen und wahrheitsgetreuen finanziellen Berichterstattung fokussiert.

JEL: M42, M48

Key Words: IKS, Kontrollen, Prozessebene, Unternehmensebene, Dokumentation, Kontrolldokumentation, Prozessdokumentation, Schlüsselkontrolle, Schlüsselprozess, Interne Kontrolle

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	3
2 Integrierte Vorgehensweise im Umgang mit Kontrollen	5
3 Risiken in der finanziellen Berichterstattung	7
3.1 Ziele der finanziellen Berichterstattung	7
3.2 Festlegung des Wirkungsbereichs des Kontrollsystems	8
3.3 Identifikation von Schlüsselrisiken und Risikobeurteilung	9
3.4 Risiko-Kontroll-Matrix	10
4 Dokumentation von Schlüsselkontrollen	12
4.1 Zielsetzung einer Dokumentation	12
4.2 Attribute einer Schlüsselkontrolle	13
5 Fazit	16
Literaturverzeichnis	18

1 Einleitung

Ein Internes Kontrollsystem (IKS) gilt nach dem aktuellen Verständnis einer funktionierenden Corporate Governance in der Schweiz als Pflichtelement jeder Unternehmensführung, welches in der kollektiven Verantwortung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung liegt, auch wenn beide Führungsorgane nach dem Willen des Gesetzgebers unterschiedliche Rollen im Rahmen der ihnen zugeordneten Verantwortungsbereiche übernehmen.

Bestehende Konzepte der Internen Kontrolle, wie z.B. das Rahmenwerk COSO, sind allerdings sehr umfassend und beziehen die Ziele Interner Kontrolle auf die Sicherung einer effektiven und effizienten (operativen) Geschäftstätigkeit, der Rechts- und Normenkonformität (Compliance) sowie die finanzielle Berichterstattung eines Unternehmens. Eine derart weitreichende Neuregelung war offensichtlich nicht in der Absicht des Schweizer Gesetzgebers, so dass Ex-Bundesrat Blocher in der Wintersession 2005 den Geltungsbereich des IKS auf die Sicherstellung einer verlässlichen und wahrheitsgetreuen finanziellen Berichterstattung eingeschränkt hat.¹

Durch die im Obligationenrecht neu eingefügten Artikel 728a OR sowie 728b OR wurde zudem die Verantwortung für die Existenzprüfung und Berichterstattung zum IKS der externen Revision zugeordnet, so dass sich vor allem Unternehmen, die einer ordentlichen Revision unterliegen, ab dem 1. Januar 2008 mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie ein solches IKS gestaltet sein muss, damit es zumindest die Anforderungen der externen Revision vollständig erfüllt. Als Voraussetzung für eine Existenzbestätigung durch den Abschlussprüfer gilt, dass das vom Verwaltungsrat definierte IKS nicht nur schriftlich dokumentiert ist, sondern auch im Tagesgeschäft der Unternehmung seine Anwendung findet. In diesem Zusammenhang regelt der kürzlich veröffentlichte neue Schweizer Prüfungsstandard (PS) 890, der vom Vorstand der Treuhand-Kammer am 17. Dezember 2007 verabschiedet wurde, welche Massstäbe für die Prüfung der vom Unternehmen dokumentierten internen Kontrollen anzulegen sind.

So wie jedes Unternehmen seine Ziele individuell festlegt, ist auch der Umfang und die Art der im Unternehmen notwendigen internen Kontrollen individuell zu bestimmen. Hierbei sind Kontrollen auf unterschiedlichen Ebenen zur berücksichtigen, wobei überwiegend eine Trennung zwischen internen Kontrollen auf der Unternehmens- und der Prozessebene erfolgt. Da weder durch den Gesetzgeber noch durch den PS 890 konkrete Hinweise an die Unternehmen gegeben werden, in welchem Umfang und welcher Art interne Kontrollen auf Unternehmens- und Prozessebene vorhanden sein sollten, liegt hier

¹Das COSO-Rahmenwerk zur Internen Kontrolle wurde 1992 in den USA durch das Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) erstmals veröffentlicht und später 1995 auch als modifizierte Version für kleinere kapitalmarktorientierte Unternehmen vorgestellt. Vgl. www.coso.org.

eine entsprechend hohe Gestaltungsunsicherheit auf Seiten der IKS-Verantwortlichen in betroffenen Unternehmen.

Im Hinblick auf die Prüfung der Funktionsfähigkeit eines IKS ist es erforderlich, dass die jeweilige Prüfungsinstanz (zumeist die externe / interne Revisionsstelle) das IKS einer Verfahrensprüfung unterzieht. Hierfür kommt im Regelfall eine Wurzelstichprobe (Walk through) zur Anwendung, deren Ziel es ist, die Arbeitsabläufe sowie die dafür vorgesehenen Kontrollregeln auf Ihre Durchführung und Wirksamkeit hin zu überprüfen. Dies erfordert eine Dokumentation der betreffenden Prozesse und der ihnen zugehörigen Risiken und Kontrollen durch Prozessbeschreibungen, Belegflusspläne sowie Risiko-Kontroll-Matrizen aus denen hervorgeht, ob und an welchen Stellen bewusste oder zufällige Risiken entstehen können und wie sich diese auswirken, damit wirksame Kontrollen definiert werden können.

Vor diesem Hintergrund wirbt der vorliegende Beitrag für eine integrierte Vorgehensweise zur Identifikation, Definition und Dokumentation notwendiger interner Kontrollen im Kontext der finanziellen Berichterstattung und gibt zugleich Empfehlungen für die konkrete Ausgestaltung interner Kontrollen als Kernelemente eines IKS.

2 Integrierte Vorgehensweise im Umgang mit Kontrollen

Der Arbeitsprozess zur Identifikation und Dokumentation respektive Umsetzung von Schlüsselkontrollen lässt sich in eine Analyse-, Identifikations- und Umsetzungsphase aufteilen (vgl. Abbildung 3.1). Es handelt sich dabei nicht um einen einmaligen, in sich abgeschlossenen Prozess, sondern die Prozessschritte können sich periodisch gesamthaft oder teilweise wiederholen. In einem dynamischen Unternehmensumfeld ist damit zu rechnen, dass sich Geschäftsprozesse ändern, die Unternehmensorganisation durch Zu- oder Verkäufe einzelner Unternehmensteile dynamischer Natur ist und sich neue Bilanzpositionen ergeben, die im letzten Geschäftsjahr noch nicht als wesentlich eingestuft wurden.¹

Abbildung 2.1: Integrierter Arbeitsprozess

In der Analysephase werden im Rahmen des so genannten Scoping die wesentlichen Unternehmensteile und -prozesse aufgrund definierter quantitativer und qualitativer Kriterien identifiziert. Ein mögliches Vorgehen zur Bestimmung der Relevanz ist die Betrachtung

¹Die folgenden Ausführungen beziehen sich ausschliesslich auf das Kontrollziel der finanziellen Berichterstattung. Andere Kontrollziele wie beispielsweise operative Effizienz oder Compliance können problemlos in den beschriebenen Arbeitsprozess eingebunden werden.

tung der einzelnen Positionen in der Jahresrechnung der Unternehmensteile. Die einzelnen Positionen werden in Relation zur Jahresrechnung gestellt, um sie auf deren Wesentlichkeit zu prüfen. Zudem kann der Revisor bestimmen, ob einzelne Unternehmensteile Prozesse enthalten, die für das Unternehmen als bedeutend eingestuft wurden.² Sind die relevanten Unternehmensteile einmal identifiziert, geht es nun in einem weiteren Schritt darum, Wesentlichkeitskriterien anzuwenden, um so die relevanten Bilanz- und Erfolgsrechnungspositionen auszuwählen.³ Alle Unternehmensteile und Geschäftsprozesse, welche Einfluss auf die ausgewählten Bilanz- und Erfolgsrechnungspositionen haben, sind im Sinne der Internen Kontrolle als wesentlich zu betrachten und somit in ein Internes Kontrollsystem zu integrieren. Zum besseren Verständnis der Schlüsselprozesse kann es durchaus eine Hilfestellung sein, diese Prozesse zu visualisieren. Zudem erleichtern solche Prozessdokumentationen dem Revisor, Prüfungshandlungen durchzuführen.

Sind die relevanten Unternehmensteile und Prozesse bestimmt, geht es in der Identifikationsphase darum, Schlüsselrisiken im Hinblick auf eine Falschaussage in der finanziellen Berichterstattung zu identifizieren und auch zu bewerten. Die Bewertung kann beispielsweise im klassischen Sinne mit Eintretenswahrscheinlichkeit und Schadensausmass erfolgen. Als nächstes ist zu prüfen, ob entsprechende Kontrollen bezüglich identifizierter Schlüsselrisiken schon vorhanden sind. Kontrolllücken, d.h. wesentliche Risiken ohne entsprechende Kontrollen, müssen mit der Implementierung neuer Kontrollen abgedeckt werden. Ein geeignetes Hilfsmittel zur Visualisierung des Beziehungsgeflechts zwischen Schlüsselrisiken und entsprechender Kontrollen ist die so genannte Risiko-Kontroll-Matrix.

In der abschliessenden Umsetzungsphase werden die vorher definierten Schlüsselkontrollen erstellt und dokumentiert. Dabei ist zwischen direkten und indirekten Kontrollen zu unterscheiden. Direkte Kontrollen sind Massnahmen, welche einem Prozess eindeutig zugeordnet werden können. Indirekte Kontrollen sind dagegen prozessübergreifend und manifestieren sich in unternehmensweiten Regelungen wie z.B. Verhaltenskodex oder Unternehmensleitbild.⁴ Ein institutionalisiertes Monitoring der Identifikations- und Umsetzungsphase gewährleistet, mögliche Veränderungen in der Bewertung der Risiken sowie die Effektivität und Effizienz der Kontrollen zu überwachen.

²Vgl. [Treuhand-Kammer \(2008\)](#), S. 26.

³Das Rahmenkonzept COSO sieht ein entsprechendes Vorgehen vor; Wesentlichkeitskriterien sind unternehmensintern zu bestimmen, so kann z.B. eine Position als relevant erachtet werden, falls diese mehr als 5 Prozent der Bilanzsumme ausmacht.

⁴Die hier verwendete Definition von direkten und indirekten Kontrollen weicht von derjenigen im Prüfungsstandard der Treuhand-Kammer ab; vgl. dazu [Treuhand-Kammer \(2008\)](#), S. 3.

3 Risiken in der finanziellen Berichterstattung

Gemäss dem Prüfungsstandard der Treuhand-Kammer sollen Kontrollen auf Prozessebene das Risiko wesentlicher Fehler innerhalb einzelner Prozesse abdecken, welche bei der Initiierung, Registrierung, Verarbeitung und Verbuchung von Geschäftsfällen auftreten können. Es handelt sich hierbei um direkte Kontrollen, welche manuell oder automatisiert¹ ausgestaltet sein können.² Im Gegensatz dazu stehen Kontrollen auf Unternehmenzebene, die übergeordneter Natur sind und nicht einem spezifischen Prozess zugeordnet werden können. Diese sind in der Regel als indirekte Kontrollen ausgestaltet. Bei direkten und indirekten Kontrollen handelt es sich dann um Schlüsselkontrollen, wenn aus Sicht der Gesamtunternehmung ein wesentliches Risiko bezüglich einer Falschaussage in der finanziellen Berichterstattung verhindert oder aufgedeckt werden kann.

3.1 Ziele der finanziellen Berichterstattung

Bevor mit der eigentlichen Risiko-Beurteilung begonnen werden kann, muss das Management sich zuerst über Ziele, die mit der finanziellen Berichterstattung erreicht werden sollen, bewusst werden.³ Dazu können folgende, exemplarische Ziele verfolgt werden:

- **Einhaltung von Regeln zur Buchführung (z.B. GoB⁴) oder Rechnungslegungsstandards wie z.B. IFRS oder US-GAAP.**
- **Berichterstattung als Informationsinstrument.**⁵ Informationen sind klassifiziert und in einem vernünftigen Rahmen zusammengefasst, erlauben keine Interpretation, sind verständlich formuliert und dargestellt, weder zu detailliert noch zu aggregiert.
- **Vollständige Ausweisung von relevanten Informationen.** Es sollen beispielsweise alle Transaktionen in der entsprechenden Abrechnungsperiode vollständig erfasst sein, nur tatsächlich existierende Vermögensgegenstände sowie Verbindlichkeiten aufgeführt werden, sowie die Bewertung von Aktiva, Verbindlichkeiten, Aufwendungen und Erträgen gemäss den angewendeten Rechnungslegungsstandards.

¹Dabei handelt es sich um so genannte IT-Anwendungskontrollen, vgl. dazu das Rahmenwerk COBIT.

²Vgl. [Treuhand-Kammer \(2008\)](#), S. 3.

³Vgl. zum Folgenden [COSO \(2006\)](#), S. 43 ff.

⁴Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung

⁵Zum Beispiel als Entscheidungsgrundlage für Kreditvergaben von Kreditinstituten.

- **Durchführung von Fair-Value-Bewertungen.** Um Vermögensgegenstände realitätsnah und fair bewerten zu können, müssen pertinente Informationen gesammelt und ausgewertet werden.

Erst die Formulierung der Ziele und Erwartungen an die finanzielle Berichterstattung durch das Management ermöglicht eine adäquate Identifikation der Risiken, die einer verlässlichen Berichterstattung gegenüber stehen. Als Basis für das aktive Managen der Risiken, die das Erreichen der formulierten Ziele gefährden können, müssen diese identifiziert als auch analysiert werden. Auf der Grundlage der definierten Ziele müssen nun alle Unternehmensteile und Geschäftsprozesse⁶ berücksichtigt werden, die einen Einfluss auf die Berichterstattung ausüben.

3.2 Festlegung des Wirkungsbereichs des Kontrollsystems

Eine mögliche Vorgehensweise zur Erfassung der Schlüsselrisiken wird im Folgenden vorgestellt. Die Risikoidentifikation und -analyse soll sich auf quantitative wie auch qualitative Kriterien stützen wie auch Risiken des Betrugs (Fraud) berücksichtigen. Folgende Arbeitsschritte können dabei durchlaufen werden:

- **Auswahl der organisatorischen Einheiten.** Das Unternehmen beurteilt qualitative und quantitative, interne Faktoren zur Auswahl derjenigen Unternehmensteile, welche einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Ziele der finanziellen Berichterstattung erbringen. Solche Kriterien können beispielsweise das Transaktionsvolumen, die Komplexität eines Rechnungslegungsstandards oder der prozentuale Beitrag des Unternehmensteils zur Jahresrechnung sein. Dabei sind zudem externe Faktoren zu prüfen, wie z.B. regulatorische Änderungen sowie sich wandelnde politische, ökonomische und wettbewerbsrechtliche Konditionen.
- **Positionen der Jahresrechnung.** Zur Identifikation der wesentlichen Positionen der Jahresrechnung kommt ein quantitatives Mass zur Anwendung, welches den potentiellen Einfluss auf die Ziele der finanziellen Berichterstattung messen soll. Dazu wird z.B. unterstellt, dass eine einzelne Bilanzposition, die mehr als 5 Prozent ihrer Kategorie (Vermögensgegenstände, Erträge, usw.) im Wert ausmacht, mittlerem Risiko ausgesetzt ist. Übersteigt die Position die 10 Prozentlimite, wird hohes Risikopotential unterstellt. Die entsprechenden risikobehafteten Positionen werden ausgewählt.
- **Auswahl der Schlüsselprozesse** Nach Durchlaufen der beiden oben genannten Arbeitsschritte werden in einem weiteren Schritt diejenigen Geschäftsprozesse identifiziert, welche Einfluss auf die wesentlichen Unternehmensteile und Positionen der Jahresrechnung haben. Dabei sollen auch IT-Prozesse, welche die Verarbeitung von Transaktionen unterstützen oder sonst Einfluss auf die Ziele der Berichterstattung ausüben, erfasst werden. Das Unternehmen muss weiter alle Prozesse bestimmen, die mit Risiken der Möglichkeit eines vorsätzlichen Betrugs (Fraud) behaftet sind.

⁶Sie werden im Folgenden als Schlüsselprozesse bezeichnet.

3.3 Identifikation von Schlüsselrisiken und Risikobeurteilung

Die ausgewählten Unternehmensteile und Schlüsselprozesse werden nun auf ihre inhärenten Risiken geprüft. Alle identifizierten Risiken, die eine verlässliche Berichterstattung gefährden, sollen in einem Risikoinventar übersichtlich aufgelistet und beschrieben werden. In einem nächsten Schritt erfolgt die Risikobeurteilung der zuvor identifizierten Schlüsselrisiken. Jedem Risiko wird eine Wahrscheinlichkeit des Eintretens wie auch das potentielle Schadensausmass zugeordnet, d.h. möglichst objektiv ermittelt oder realistisch geschätzt. Tabelle 3.1 zeigt ein solches Beispiel auf. Die daraus resultierende Beurteilung wird als zentraler Input bei der Determination von den notwendigen Kontrollaktivitäten verwendet.⁷

Tabelle 3.1: **Risikobewertungsskala**

Rating	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung
1	Selten (0-4%)	Unbedeutend (≥ 10 TCHF)
2	Unwahrscheinlich (5-19%)	Unwesentlich (≥ 50 TCHF)
3	Moderat (20-39%)	Moderat (≥ 250 TCHF)
4	Wahrscheinlich (40-69%)	Wesentlich (≥ 1000 TCHF)
5	Sicher (70-100%)	Katastrophal (≥ 2500 TCHF)

In Anlehnung an Münzel u. Jenny (2005), S. 100.

Alle Risiken, die vom Management als wesentlich in Bezug auf die finanzielle Berichterstattung klassifiziert wurden, müssen nun dahingehend geprüft werden, ob eine entsprechende manuelle, halbmanuelle oder automatisierte Kontrolle im Unternehmen schon etabliert ist. Dazu muss zuerst eine Kontrollinventur erstellt sein, d.h. alle bestehenden Kontrollen sollen zusammengetragen und übersichtlich aufgeführt werden. Fehlen für einzelne Risiken adäquate Kontrollen, müssen diese neu geschaffen werden. Eventuell wird bei der Kontrollinventur festgestellt, dass mehrere Kontrollen bestehen, die alle dasselbe Risiko abdecken. Solche Kontrollredundanzen, d.h. das Vorhandensein mehrerer Kontrolle für ein spezifisches Risiko, sollten aus Effizienz- und Kostenüberlegungen in der Regel eliminiert werden.⁸

⁷Vgl. Pfaff u. Ruud (2007), S. 54.

⁸In gewissen Fällen, wenn es sich um ein besonders geschäftskritisches Risiko handelt, kann es sinnvoll sein, bewusst Kontrollredundanzen einzuführen.

3.4 Risiko-Kontroll-Matrix

Risiko-Kontroll-Matrizen haben beim Einsatz in der Unternehmung einen doppelten Zweck.⁹ Erstens wird den Verantwortlichen ermöglicht, sich ein Gesamtbild über die interne Kontrolle zu machen. Dabei sollen Informationen über Teilprozesse und Prozessziele, deren inhärenten Risiken sowie Steuerungs- und Kontrollmassnahmen vorhanden sein. Idealerweise wird auch eine Beurteilung des jeweiligen Restrisikos vorgenommen sowie potentielle Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt. Zweitens ist die Risiko-Kontroll-Matrix ein wichtiges Instrument für die Dokumentation des IKS und somit ein Hilfsmittel gegenüber dem Abschlussprüfer, das IKS nachzuweisen.

Die Risiko-Kontroll-Matrix wird als umfassendes Dokument im Sinne eines Risikoinventars bezüglich Kontrollen auf Unternehmensebene, Kontrollen auf der Prozessebene und generellen IT-Kontrollen erstellt. Kontrollfragen auf Unternehmensebene können z.B. sein, ob aktuelle Statuten, ein aufdatiertes Organigramm, Stellenbeschreibungen oder ein Verhaltenskodex vorliegend sind. Auf der Prozessebene sind beispielsweise Kontrollen zur Sicherstellung der vollständigen und richtigen Belastung sämtlicher Warenbezüge, der korrekten Erfassung sämtlicher Umsätze oder der gesetzeskonformen Abrechnung der Mehrwertsteuer auf sämtlichen Umsätzen einzurichten. Generelle IT-Kontrollen beschäftigen sich z.B. mit Fragen des Vorhandenseins von vollständigen Dokumentationen der angewendeten Software und allfälligen Software-Änderungen sowie der Sicherstellung, dass kein unerlaubter Zugriff auf vertrauliche Daten oder Programme erfolgt.

Die Risiko-Kontroll-Matrix stellt Risiken und entsprechende Kontrollen in tabellarischer Form gegenüber und zeigt auf, welche Kontrollen welche zuvor identifizierten Schlüsselrisiken in den einzelnen Prozessen abdecken. Je nach Komplexität der Unternehmung, der Quantität sowie der Interdependenzen der einzelnen Risiken muss entschieden werden, wie umfassend eine Risiko-Kontroll-Matrix ausgestaltet werden soll.¹⁰ Beispielsweise ist zu überlegen, welche Attribute einer Schlüsselkontrolle¹¹ in die Matrix aufgenommen werden sollen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sollte eine Risiko-Kontroll-Matrix jedoch eher einfach gehalten werden und nur die wesentlichsten Aspekte enthalten; für die detaillierte Dokumentation der Schlüsselkontrollen bieten sich separate Dokumente an, die weiter unten diskutiert werden.

In ihrer einfachsten Form ist in der folgenden Tabelle 3.2 ein Beispiel einer Risiko-Kontroll-Matrix aufgeführt. Sie soll lediglich als Grundgerüst für eine dem Unternehmen entsprechend anzupassende Version dienen.

⁹Vgl. zum Folgenden Pfaff u. Ruud (2007), S. 105.

¹⁰Vgl. Pfaff u. Ruud (2007), S. 66.

¹¹Z.B. Kontrolleigner, Eskalationsprozess u.s.w.

Tabelle 3.2: Grundgerüst einer Risiko-Kontroll-Matrix

Prozess		Schlüsselrisiko		Kontrollmassnahmen	
Nr.	Beschrieb	Nr.	Beschrieb	Nr.	Beschrieb
1	...	1	...	1	...
2	...	2	...	2	...

Die Matrix kann beliebig mit zusätzlichen Spalten wie z.B. der Beurteilung der Kontrolle hinsichtlich Kosten- und Nutzenanalyse, etwaigen Schwächen und Verbesserungspotentialen der Kontrolle, der Typisierung der Kontrolle nach Kriterien wie Automatisierungsgrad und Klassifizierung in detektive sowie präventive Kontrollen oder der Kontrollverantwortung (Person, Stellen) ergänzt werden.

4 Dokumentation von Schlüsselkontrollen

Im Gegensatz zu den indirekten Kontrollen müssen direkte Kontrollen, welche integraler Bestandteil von Geschäftsprozessen sind, zur Existenzbegründung dokumentiert werden.¹ Damit die Risiko-Kontroll-Matrix nicht zu komplex und damit unübersichtlich wird, empfiehlt es sich, direkte Kontrollen ausführlicher separat zu dokumentieren.

4.1 Zielsetzung einer Dokumentation

Für eine erfolgreiche Dokumentation von Schlüsselkontrollen sollten vorgängig folgende Punkte im Rahmen einer Dokumentationszielsetzung geklärt werden:

- **Anspruchsgruppen der Dokumentation.** Um den Erfolg einer Dokumentation zu gewährleisten, muss diese adressatengerecht verfasst werden. Einerseits müssen die Bedürfnisse der am Erstellungsprozess beteiligten Personen berücksichtigt werden. Andererseits ist es wichtig, dass für den Dokumentationsempfänger diese jederzeit nachvollziehbar ist, da ansonsten der Sinn und Zweck der Dokumentation obsolet wird. Dies bedeutet in der Regel einen Mehraufwand für den Dokumentationsersteller, da unter Umständen bei der Dokumentationserstellung die unterschiedlichsten Adressatenwünsche berücksichtigt werden müssen. Adressaten einer Dokumentation im Rahmen eines Internen Kontrollsystems können beispielsweise der Verwaltungsrat, die Unternehmensleitung, operative Prozessbeteiligte oder die externe Revision sein. Es empfiehlt sich, vorgängig die Zielsetzung jeglicher Dokumentation zu formulieren, um so möglichen Zielkonflikten vorzubeugen.
- **Integrierte versus spezifische Kontrolldokumentation.** In der Regel existieren in einem Unternehmen schon verschiedene Arten von Dokumentationen, beispielsweise aus den Bereichen Qualitätsmanagement oder IT. Aus Effizienzgründen stellt sich nun die Frage, ob die IKS-Dokumentation im Allgemeinen und die Dokumentation der (direkten) Schlüsselkontrollen im Besonderen in eine bestehende Dokumentationslandschaft eingebettet werden kann oder ob zumindest Teile einer bestehenden Dokumentation für das Interne Kontrollsystem verwendet werden können. Es muss primär geklärt werden, ob bei einer integrierten Dokumentation diese den unterschiedlichen Adressaten gerecht werden kann. Die Berücksichtigung

¹Da es sich bei indirekten Kontrollen um prozessübergreifende und unternehmensweite Regelungen und Weisungen handelt, sind diese in der Regel schon in schriftlicher Form vorhanden (Verhaltenskodex, Unternehmensleitbild, Stellenbeschreibungen, Personalhandbuch, usw.) und müssen somit nicht separat dokumentiert werden. Ein entsprechender Verweis in der Risiko-Kontroll-Matrix sollte zur Existenzbegründung ausreichen.

bestehender Dokumentationslandschaften ist im Sinne eines effizienten, aber auch effektiven IKS durchaus denkbar. Allerdings sollte die Gefahr eines zu hohen Komplexitätsgrades bei der Entscheidung des Integrationsgrades berücksichtigt werden.

- **Detailierungsgrad.** Eine weitere Fragestellung, welche idealerweise schon in der Dokumentationszielsetzung geklärt werden sollte, ist die Bestimmung des Detailierungsgrades der Dokumentation. Es stellt sich die Frage, ob es ausreichend ist, ausschliesslich die Schlüsselkontrollen zu dokumentieren oder zusätzlich die entsprechenden Schlüsselprozesse ergänzend zu beschreiben. Zum besseren Verständnis und Nachvollziehbarkeit der Kontrolldokumentation empfiehlt es sich zumindest die Prozesse, in welche die Schlüsselkontrollen eingebettet sind, rudimentär zu modellieren. Letztendlich sollte sich der Detailierungsgrad an den individuellen Bedürfnissen des Unternehmens ausrichten. Falls das Interne Kontrollsystem vor allem auf indirekten Kontrollen auf Unternehmensebene aufbaut, kann der Dokumentationsanteil der direkten Kontrollen schlank gehalten werden.²
- **Methodologie und Terminologie.** Es empfiehlt sich, eine einheitliche Methodologie und Terminologie für sämtliche Dokumentationslandschaften eines Unternehmens zu etablieren. Nur so wird sicher gestellt, dass unternehmensweit eine einheitliche Sprache herrscht und jeder Mitarbeiter das Gleiche unter Gleichem versteht. Selbstverständlich muss aber auch bei dieser Überlegung das Prinzip der Nachvollziehbarkeit berücksichtigt werden. Bei unterschiedlichen Adressaten mit entsprechenden Fachkenntnissen ist es unter Umständen sinnvoll, eine unterschiedliche Dokumentationsmethodik anzuwenden. Dies sollte aber eher die Ausnahme und nicht die Regel sein, da sonst Verständnis- bzw. Wissensmonopole innerhalb eines Unternehmens entstehen können.

4.2 Attribute einer Schlüsselkontrolle

Um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, müssen Schlüsselkontrollen in einer Dokumentation möglichst vollständig beschrieben werden, ohne dabei einen unnötig hohen Komplexitätsgrad zu erreichen, welcher im Sinne einer allgemeinen Verständlichkeit eher hinderlich wäre.³ Ein pragmatischer Ansatz hierzu ist der Kontrollbeschreibung mittels verschiedener Kontrollattribute. Diese Kontrollattribute lassen sich leicht modifiziert und ergänzt aus den gängigen sechs W-Fragen (wer, was, warum, wie, wann, wie viel) ableiten:

²Direkte und indirekte Kontrollen können eine gegenseitig kompensatorische Wirkung haben. Im Rahmenkonzept COSO müssen beispielsweise nicht alle Kontrollkomponenten vollumfänglich für jedes Kontrollziel umgesetzt werden, um ein funktionstüchtiges Kontrollsystem zu errichten. Vgl. dazu [COSO \(2006\)](#)

³Die folgenden Ausführungen beziehen sich ausschliesslich auf die Kontrolldokumentation. Zur Dokumentation von Prozessen existieren verschiedene Modellierungssprachen wie beispielsweise Ereignisgesteuerte Prozessketten (EPK), welche sinnvollerweise im Rahmen der Prozessdokumentation angewendet werden.

- **Kontrollbezeichnung.** Um eine Schlüsselkontrolle jederzeit zu identifizieren und referenzieren, benötigt diese eine eindeutige und exklusive Bezeichnung. Diese beinhaltet idealerweise einen numerischen und einen beschreibenden Teil, wie z.B. FKC-0134-Abstimmung-Währungsdifferenz.⁴ Es existieren unzählige Möglichkeiten zur aussagekräftigen Bezeichnung einer Kontrolle. So könnte beispielsweise die Nummer des zugehörigen Prozesses in der Kontrollbezeichnung eingebaut werden. Wichtig hierbei ist, dass die Syntax der Kontrollbezeichnung unternehmensweit einheitlich angewandt und verstanden wird.
- **Kontrollziel.** Mit dem Kontrollziel wird der Zweck der Kontrolle umschrieben. Dabei wird festgelegt, was mit der Kontrolle erreicht werden soll resp. welches Risiko mit der Kontrolle adressiert wird. Ausserdem dient das Kontrollziel auch dazu, die Wirksamkeit einer implementierten Kontrolle nachgängig zu überprüfen; d.h. festzustellen, ob mit der implementierten Kontrolle die Zielsetzung erreicht werden kann.
- **Kontrolleigner.** Im Rahmen des Internen Kontrollsystems sind zwingend die Verantwortlichkeiten eindeutig festzulegen. Es ist es sinnvoll, zwischen dem Kontrollverantwortlichen und der ausführenden Person zu unterscheiden.
- **Kontrollbeschreibung.** Mit dem Kontrollbeschreibung wird der eigentliche Ablauf der Kontrolle festgelegt. Der Beschreibung der Kontrolle sollte einheitlich nach einem vorbestimmten Schema erstellt werden. Zudem ist es ratsam, die Einbettung der Kontrolle in die betrieblichen Prozesse zu beschreiben. Hier ist das Vorhandensein einer Prozessdokumentation als Ergänzung der Kontrolldokumentation von Vorteil.
- **Kontrollausprägung.** Mit der Kontrollausprägung ist die formale Ausgestaltung einer Kontrolle gemeint. Ausprägungsmerkmale sind beispielsweise der Automatisierungsgrad (manuell, halb-automatisch, automatisch), die Kontrollproaktivität (detektiv, präventiv) oder die Periodizität (z.B. täglich, monatlich, quartalsweise, jährlich). Je nach Bedarf können hier beliebige weitere Ausprägungsmerkmale wie z.B. der Standardisierungsgrad oder bei Verwendung des COSO-Rahmenwerks das adressierte COSO-Kontrollziel aufgeführt werden.
- **Kontrollinput/-output.** Um die Operabilität einer Kontrolle sicher zu stellen, sollten die zur Kontrollaktivität notwendigen Daten und Dokumente in der Kontrolldokumentation aufgeführt werden. Dies können beispielsweise Weisungen oder Checklisten sein. Wenn durch die Ausführung der Kontrolle weitere Dokumente wie z.B. ein Kontrollbericht entstehen, sollten diese unter Kontrolloutput im Kontrollbeschreibung aufgeführt werden. Auch hier gilt die Maxime, dass sämtliche Dokumente eindeutig und exklusiv zu bezeichnen sind.
- **Kontrolleskalationsprozess.** Es empfiehlt sich im Rahmen der Kontrolldokumentation den Eskalationsprozess zu beschreiben. Dabei wird das Prozedere fest-

⁴FKC steht in diesem Beispiel für Financial Key Control in Anlehnung an das COSO-Kontrollziel der finanziellen Berichterstattung.

gelegt, welches angestossen wird, falls eine Kontrolle ausschlägt. Allfällige Ausnahmeregelungen und Schwellenwerte im Zusammenhang mit der Kontrolle können ebenfalls definiert werden.

5 Fazit

Mit dem vorliegenden Beitrag wurde ein integriertes und systematisches Vorgehenskonzept beschrieben, mit dessen Hilfe der Prozess der Analyse, Identifikation und Umsetzung notwendiger Schlüsselkontrollen auf Unternehmens- und Prozessebene gestaltet werden kann. Ausgehend von der Relevanz bzw. Wesentlichkeit einzelner Elemente der Jahresrechnung sind zunächst die korrespondierenden internen Prozesse zu identifizieren, die zum Ansatz, zur Bewertung oder zum Ausweis dieser Jahresrechnungspositionen führen und damit auch potenzielle Risikofelder der finanziellen Berichterstattung darstellen.

Nur auf Basis der Ziele, die nach Auffassung der Unternehmensführung mit der finanziellen Berichterstattung zu erreichen sind, kann dann im Anschluss eine angemessene Identifikation der relevanten Risiken bzw. Schlüsselrisiken sowie die zugehörige Risiko-beurteilung erfolgen. In diesem Zusammenhang ist das Instrument der Risiko-Kontroll-Matrix ein hilfreicher Ansatz, mit dem die identifizierten Risiken auf der Unternehmens-, Prozess und IT-Ebene sowie die ihnen entsprechenden Kontrollen systematisch erfasst und transparent gemacht werden können.

Der vorgestellte Prozess schliesst mit der Dokumentation der Kontrollen ab. Hierbei wird leider zu oft übersehen, dass diese sich nicht nur an den jeweiligen Anspruchsgruppen und deren Erwartungen auszurichten hat, sondern vielfach in Unternehmen bereits wertvolle Dokumentationen im Sinne von Vorarbeiten existieren, weshalb im Hinblick auf eine effiziente IKS-Einführung darauf zu achten ist, dass bereits vorhandene Kontroll-Dokumentationen des Qualitätsmanagements oder der betrieblichen Informationsverarbeitung heranzuziehen sind, soweit diese für IKS-Zwecke als geeignet beurteilt werden können. Vor allem eine vielerorts vorherrschende mangelnde abteilungsübergreifende Kommunikation führt nicht selten zu Ineffizienzen und Doppelspurigkeiten innerhalb der gesamten hier beschriebenen Prozesskette, die unbedingt vermieden werden sollten. Verantwortlich hierfür ist das jeweilige IKS-Projektmanagement, dass bereits im Rahmen der Voruntersuchung und Projektplanung alle bereits verwertbaren Vorarbeiten zusammenstellen sowie verfügbare interne Experten verschiedener Unternehmensbereiche informieren und einbinden sollte.

Interne Kontrollen auf der Unternehmens- und Prozessebene gehörten in vielen Schweizer Unternehmen auch vor den neuen Bestimmungen zum IKS bereits zum betrieblichen Alltag, allerdings ist deren nunmehr geforderte systematische Formalisierung durch explizite Ausgestaltung und Dokumentation eine neue Herausforderung. Vor diesem Hintergrund plädieren die Autoren nachhaltig für eine integrierte Vorgehensweise, zumal die Konzeption und Implementierung eines IKS sich nicht grundsätzlich von der Implementierung anderer betrieblicher Systeme unterscheidet, welche ebenso an den Massstäben Wirtschaftlichkeit und Effizienz auszurichten sind. So sollte denn auch nicht vergessen werden, dass die Interne Kontrolle der finanziellen Berichterstattung nicht ein Ziel an

sich, sondern nur Mittel zum Zweck darstellt.¹ Dennoch bleibt abschliessend zu sagen, dass weder wirksame interne Kontrollen bei deterministischen Prozessen und Aktivitäten eine hundertprozentige Fehlervermeidung garantieren können, noch das sich aus der Tatsache nicht vorhandener oder wirksamer Kontrollen eine Existenz von Fehlern ableiten lässt.

¹Vgl. [Flemming u. Jenal \(2004\)](#), S. 1050.

Literaturverzeichnis

- [COSO 2006] COSO: Internal Control over Financial Reporting - Guidance for Smaller Public Companies / Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2006)
- [Flemming u. Jenal 2004] FLEMMING, R. ; JENAL, J.: Internal Control. Ganzheitliche Interne Steuerung und Kontrolle. In: *Der Schweizer Treuhänder* 12 (2004), S. 1045–1050
- [Münzel u. Jenny 2005] MÜNZEL, C. ; JENNY, H.: *Risikomanagement für kleinere und mittlere Unternehmen. Wegleitung zur Einführung und zum Unterhalt eines Risikomanagement-Systems*. Zürich: Schulthess, 2005
- [Pfaff u. Ruud 2007] PFAFF, D. ; RUUD, F.: *Schweizer Leitfaden zum Internen Kontrollsystem (IKS)*. Orell Füssli, 2007
- [Treuhand-Kammer 2008] TREUHAND-KAMMER: *Prüfungsstandard zur Prüfung der Existenz des internen Kontrollsystems*. Version: 2008. <http://www.treuhand-kammer.ch/pix/files/PS890.pdf>, Abruf: 2008-03-19. Online